

நீதி இலக்கியங்கள் காட்டும் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

முனைவர் பா.சாந்தி

உதவிப் பேராசிரியர்

தமிழ்த்துறை

ஹாஜி கருத்த ராவுத்தர் ஹெவதியா கல்லூரி, உத்தமபாளையம்

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14266933>

ஆய்வுச்சுருக்கம்

சீர்குலைந்து போய் கொண்டிருக்கும் சமுதாயத்திற்கு சங்ககாலந்தொட்டு இக்காலம் வரை படைக்கப்பட்ட இலக்கிய நூல்கள் அனைத்தும் வழிகாட்டியாக இருக்கின்றன. சங்க இலக்கிய காலத்திற்குப் பிறகு தோன்றியது சங்க மருவிய கால இலக்கியம். இதனை களர்பிரர்களின் ஆட்சிக் காலம் என்றும் இருண்ட காலம் என்றும் கருதப்படுகின்றது. இக்காலத்தில் களர்பிரர்களால் தமிழகம் சீர்குலைந்து கிடந்தது. மக்கள் இவ்வகை வாழ்க்கை நிலையானது என்று கருதி போரும் பூசலும் மேற்கொண்டு வாழ்ந்தனர் மனிதர்களை மனிதர்களாக மதிக்காமல் வீரத்தையும் பெருமையையும் பெரிதாக கருதி வாழ்ந்து வந்தனர். நீதி மற்றும் அறம் என்றால் என்னவென்று தெரியாத இக்கால மக்களுக்கு ஒழுக்க நீதிகளையும் வாழ்க்கைக்கு தேவையான கருத்துக்களையும் போதிக்கவே சங்க மருவிய காலத்தில் நீதி இலக்கியங்கள் தோன்றின. பாலில் இருந்து வெண்ணெய் எடுப்பது போல வாழ்க்கைப் பாங்கில் திரட்டப்பட்ட நல்லாறு நீதி. பண்டையக் காலந்தொட்டே தமிழில் பல நீதி நூல்கள் எழுந்துள்ளன. சங்க கால நூல்கள் பலவற்றில் நீதிக் கருத்துக்கள் ஆங்காங்கே பரவிக் காணப்பட்டாலும் நீதி நூல்கள் என்று கூறுமளவிற்குத் தனியான நூல் எதுவும் கிடைக்கவில்லை. தமிழில் தோன்றிய இலக்கியங்களுக்குப் பெருமை சேர்க்கும் வகையில் அமைந்தவை நீதி இலக்கியங்கள். அப்படிப்பட்ட நீதிநூல்கள் கூறும் வாழ்வியல் சிந்தனைகளைக் களமமாகக் கொண்டு இக்கட்டுரை அமைகிறது.

முன்னுரை

இலக்கினை இயம்புவதுவே இலக்கியம் பொன்னாலும் பொருளாலும் நாம் அடையும் இன்பங்கள் எல்லாம் நிலையற்றது. நிலையான இன்பத்தைத் தருவது இலக்கியத்தினால் அடையும் இன்பமே. இலக்கியம் என்பது வாழ்வின் கண்ணாடி. வாழ்க்கையைப் பிரதிபலிப்பது இலக்கியம். வாழ்வுக்கு வழிகாட்ட வேண்டியதும் இலக்கியமே. மனித இனத்தின் கூட்டு வாழ்க்கைதான் சமுதாயம். அதன் அங்கமாக விளங்குகின்ற தனி மனிதனுக்கு இன்பத்தையும் இன்பம் சார்ந்த அறஒழுக்க நெறியையும் உணர்த்துவதே நல்ல இலக்கியத்தின் பண்பாகும். நம் பண்டைய இலக்கியங்களைப் பொறுத்த வரையில் இலக்கியம் அறத்தை உணர்த்துவதற்காக

அமைந்தவை. அதுவே இலக்கியத்தின் பயனுமாகும். ஆத்திசூடி, கொன்றை வேந்தன், நன்னெறி, நீதிநெறிவிளக்கம், திருக்குறள், நாலடியார், திரிகடுகம் போன்றவை நேரடியாக அறத்தை உணர்த்தும் நூல்கள்.

வாழ்வியல் செழிக்க வழிகாட்டும் இலக்கியங்கள்.

இலக்கியங்களின் கருத்துக்குவியல்கள் வாழ்வை உயர்த்தும். வாழ்வியல் கருத்துக்களைக் கூறி அவனை வாழ்வாங்கு வாழச் செய்கிறது. மனிதப் பண்புகளும் வாழ்வியல் அறங்களும் குறைந்து கொண்டும் வேகம் நிறைந்த வாழ்க்கைச் சூழலும் இன்றைய சமுதாயத்தை பெரிதும் பாதிப்படைய செய்துள்ளது. மனிதனின் நற்பண்புகளைத் திரும்பிப் பார்க்ககூட

நேரமற்ற காலச் சூழலில் இன்றைய சமூகத்தை நெறிப்படுத்த மேம்பாடு அடையச் செய்ய இலக்கியங்களின் பங்கு முக்கியமான ஒன்றாகும். நீதி இலக்கியங்களில் காணப்படும் வாழ்வியல் சிந்தனைகளைக் காணலாம்.

ஒழுக்கம்

அறநெறிக் கருத்துகளை உரைப்பதில் அறநெறி இலக்கியங்கள் முதன்மையாக இருக்கின்றன. சங்க காலத்தில் பெருகியிருந்த சிற்றின்ப நுகர்ச்சி மது அருந்துதல், பரத்தையர் ஒழுக்கம், புலால் உண்ணுதல் போன்றவை அறநெறிக் காலத்தில் அதிகமாக கண்டிக்கப்பட்டன. அறத்தால் வரும் இன்பத்திற்கு அழிவேயில்லை என்று ஒழுக்கத்திற்கு முக்கியத்துவம் பேணப்பட்டது. நல்ல நெறிகளைப் பின்பற்றி வாழ்ந்தால் வாழ்வில் மேம்பட்ட மனிதராக வாழ முடியும். தனி மனிதனுடைய ஒழுக்கமே சமூகம் மேம்பட அடிப்படையான காரணமாகும். ஒரு மனிதனின் ஒழுக்கத்தை அனைத்து அற இலக்கியங்களும் முதன்மைப்படுத்தி கூறியுள்ளது.

ஒழுக்கக் கேட்டால் கேடு உண்டாவதை வள்ளுவர் இவ்வாறு இடித்துரைக்கிறார்.

ஒழுக்கத்தின் ஒல்கார் உரவோர் இழுக்கத்தின் ஏதம் படுபாக்கறிந்து (குறள்-136)

ஒழுக்கக் கேட்டால் தமக்குக் குல இழிவாகிய கேடு உண்டாவதை அறிந்து அறிவுடையோர் ஒழுக்கத்தில் இருந்து தளர மாட்டார்.

கல்லாதவரிடைக் கட்டுரையின் மிக்கதோர் பொல்லாதது இல்லை ஒருவற்கு - நல்லாய் இழுக்கத்தின் மிக்க இழுவில்லை இல்லை ஒழுக்கத்தின் மிக்க உயர்வு.

(பழமொழி நானூறு-64)

படிக்காதவரிடம் தான் படித்தவற்றை எடுத்துச் சொல்வதைக் காட்டிலும் பொல்லாத தீங்கு தரும் செயல் வேறொன்றும் இல்லை. ஒழுக்க நெறியிலிருந்து வழக்கி விழுவதைக் காட்டிலும் ஒருவனுக்கு இழிவு தரும் செயல் வேறொன்றும் இல்லை. அதுபோலவே ஒழுக்க

நெறியை கடைபிடிப்பதைக் காட்டிலும் ஒருவன் பெறும் உயர்ந்த பேறு வேறொன்றும் இல்லை என்கிறது பழமொழி நானூறு.

நல்லொழுக்கமே செல்வம் என்கிறது நான்மணிக்கடிகை.

திருவும் திணை வகையான் நில்லா பெருவலிக் கூற்றமும் கூறுவ செய்து உண்ணாது ஆற்ற மறைக்க மறையாதாம்,காமம் முறையும் இறை வகையான் நின்றுவிடும்.

(நான்மணிக்கடிகை-39)

ஒழுக்கம் தவறியவர்களிடத்துச் செல்வம் தங்காது. கூற்றுவன் தான் சொல்பவற்றைக் கேட்க மாட்டான். மறைத்தாலும் காமம் மறையாது. அரசனது போக்கிற்கு ஏற்ப ஆட்சி முறை அமையும். என்பதை விளம்பி நாகனார் விளக்குகிறார்.

கல்வி கற்றால் ஒழுக்கம் வரும் என்று கல்வியின் சிறப்பை அனைத்து இலக்கியங்களும் கூறுகின்ற போது முதுமொழி காஞ்சி கீழ்க் கண்டவாறு கூறுகின்றது.

ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம்

ஒதலின் சிறந்தன்று ஒழுக்கமுடைமை

(முது.காஞ்சி-1)

கடல் சுழ்ந்த இந்த உலகத்தில் மனிதர் எல்லாருக்கும் கற்றலைக் காட்டிலும் சிறந்தது ஒழுக்கமுடையே என்கிறது.

மேலும் வள்ளுவர்,

பரிந்தோம்பிக் காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்தோம்பித் தோரீனும் அஃதே துணை.(குறள்-132)

ஒழுக்கத்தை எவ்வகையிலும் கெடாதவாறு வருந்திப் பேணிக்காக்க வேண்டும். பலவகை அறங்களையும் ஆராய்ந்து எவ்வளவு கவனமாகத் தேர்ந்தாலும் ஒழுக்கம் மட்டுமே துணையாக அமையும் என்று குறள் கூறுகிறது.

கல்வி

கல்வி என்பது புதைந்து கிடக்கும் புதையலை தோண்டி எடுக்க கிடைக்கக் கூடிய புதையல் போன்றது. இத்தகைய கல்வியைத் தோண்டி எடுக்கும் போது கிடைக்கும் மகிழ்ச்சியானது எல்லையற்றது. ஒரு மனிதனை மனிதனாக

வாழ்ச்செய்வது கல்வியே. ஒருவன் முதலில் தன்னைத்தானே உயர்வாக எண்ணி வாழ்தல் வேண்டும். இத்தகைய உயர்வானது கல்வியறிவு பெற்றவனிடத்திலேயே தான் உண்டு.

கல்வி தறுகண் புகழ்மை கொடையெனச் சொல்லப்பட்ட பெருமிதம் நான்கே (தொல்-253)

ஒருவன் எல்லாச் செல்வங்களை பெற்றிருந்தாலும் கல்விச் செல்வமே முதன்மையான செல்வமாக பெறவேண்டும் என்கிறது தொல்காப்பியம்.

விலைமதிப்பு மிக்க எத்தகைய செல்வங்கள் நம்மிடம் இருந்தாலும் விலையில்லா கல்விச் செல்வத்தை மட்டுமே பேண வேண்டும் என்பதை

வைப்புழிக் கோட்படா வாய்த்தியிற் கேடில்லை மிக்க சிறப்பின் அரசர் செறின் வவ்வார் எச்சம் எனவொவன் மக்கட்குச் செய்வன விச்சைமற் றல்ல பிற

(நாலடியார்-134)

கல்வியைச் சேகரித்து வைத்த இடத்திலிருந்து பிறரால் எடுத்துக் கொள்ள முடியாது. நல்ல மாணவர்களுக்கு கற்பிக்க நேர்ந்தால் அதனால் அழிதல் இல்லை. தம்மைவிட மிகுந்த செல்வாக்கினை உடைய அரசர் சினம் கொண்டாலும் கவர முடியாது. எனவே சேமிப்பு என்று ஒருவன் தன் பிள்ளைகளுக்குத் தேடி வைக்கத் தகுந்தவையாக கருதப்படுவது கல்வியே ஆகும்.

மண்ணில் வாழும் மக்கள் யாவருக்கும் உற்ற துணையாக விளங்குவது கல்வியே. கல்வியைக் கற்றுத் தேர்ந்தவன் எங்கு சென்றாலும் சிறப்பைப் பெறுவான் என்பதை

அறம்பொரு ளின்பமும் வீடும் பயக்கும் புறங்கடை நல்லிசையும் நாட்டும் - உறுங்கவலொன்று உற்றுழியும் கைகொடுக்கும் கல்வியின் ஊங்கில்லை சிற்றுயிர்க் குற்ற துணை.

(நீதிநெறி விளக்கம்-1)

கல்வியானது அறம், பொருள், இன்பம், வீடு எனும் நான்கினையும் தரும். அதுமட்டுமின்றி

நாம் சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பை பெற்றுத்தரும். நமக்கு துணையாக நிற்கும். எனவே சில ஆண்டுகளே வாழும் மனித இனத்திற்கு கல்வியைக் காட்டிலும் சிறந்த துணை வேறில்லை.

ஒருவன் வறுமை நிலையிலும் கல்வியை கற்றுத் தேர்தல் வேண்டும். ஏழ்மையான நிலையில். இருந்தாலும் மனத்தை ஏழ்மைப் படுத்தாமல் உயர்வாக எண்ணி கல்வி பயனைப் பெற கற்றல் வேண்டும் என்பதை

பிச்சைபுக் காயினும் கற்றல் மிகவினிதே நற்சவையிற் கைக்கொடுத்தல் சாலவு முன்னினதே முத்தேர் முறுவலார்சொல்லினி தாங்கினிதே (இனியவை நாற்பது-1)

வறுமையின் காரணமாக கல்வியை கற்க இயலவில்லை என்று நினையாமல் பிச்சையெடுத்தாவது கல்வியைக் கற்றல் வேண்டும். பிற பொருட்களை பெற பிச்சையெடுப்புது இழிவான செயலாகும். ஆனால் கல்விக்காக பிச்சையெடுத்தாயினும் கற்பது சிறந்த செயலாகும்.

மேலும் இதனையே குறள்,

ஒருமைக்கண் தான்கற்ற கல்வி ஒருவற்கு எழுமையும் ஏமாப் புடைத்து (குறள்-398)

ஒரு பிறவியிலே தான் கற்ற கல்வியானது ஒருவனுக்கு தொடர்ந்து வரும் ஏழு பிறப்புகளிலும் அவனை பாதுகாக்கும் சிறப்புடையது என்று வள்ளுவர் எடுத்துரைக்கிறார்.

கற்ற கல்வியானது என்றும் மனதில் குடிக்கொண்டிருக்கும் வகையில் தெளிவாக கற்றல் வேண்டும் என்பதை

மேதையின் சிறந்தன்று கற்றது மறவாமை (முதுகாஞ்சி -3)

என்று முதுமொழிகாஞ்சி கூறுகின்றது.

ஈதல்

உள்ளத்தில் ஊறும் இரக்கம், உணர்வு நிலையில் நின்றுவிடக்கூடாது எவரிடம் எதற்காக தோன்றினதோ அதனை நிறைவேற்றுவதாக அமையும் பொழுது ஈதல் அறம் மலர்கிறது.

ஈகை என்பதை கொடை, பொன், கற்பகமரம், ஈகை, அன்பு, அருள், இரக்கம், அறிவு, ஈரம் என பொருள்படுவதாக கொள்ளலாம். ஈகையே வாழ்க்கையில் தலையாய ஒன்றாகும். கொடுப்பதில் இன்பம் பெறுவதில் இல்லை என்பார்கள். நாம் மற்றவர்களுக்கு செய்யும் தர்மம் என்றைக்காவது ஒரு நாள் நம்மையே வந்து சேரும். நாம் ஒருவருக்கு உதவி செய்யும்போது பயனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடாது என்பதை வள்ளுவர்

வறியாருக்கொன்று ஈவதே ஈகைமற்று எல்லாம் குறியெதிர்ப்பை நீர துடைத்து

(குறள்-221)

இல்லாதவர்களுக்கு கொடுத்து உதவி செய்வதே ஈகை எனப்படும். மற்றவர்களுக்கு கொடுப்பதெல்லாம் பயனை எதிர்பார்த்து செய்வது. அது உதவியாகது. ஒருவருக்கு உதவி தேவைப்படும்பொழுது அவர்களின் தேவையறிந்து அவர்களுக்குத் தேவையான உதவியைச் செய்வதே சாலச்சிறந்தது.

பொருளைப் பெற்றிருப்பதன் பயனே கொடுப்பதாகும். கொடுப்பார்க்குக் குறைவில்லை என்பது ஆன்றோர் வாக்கு. ஈபவர்களுக்கே இறைவனின் அருளும் கிட்டும் என்பதை

இரப்பவர்க்கு ஈய வைத்தார் ஈபவர்க்கு அருளும் வைத்தார்

(திருமுறை-4,பதிகம்-38)

என திருமுறை பாடல் இதனை உணர்த்துகிறது.

ஈகை என்பது மிகப்பெரிய பொருளை மட்டுமே வழங்க வேண்டும் என்பதல்ல. தம்மிடம் உள்ள பொருள் சிறியதாக இருப்பினும் அதை மற்றவர்க்கு பகிர்ந்து கொடுத்து வாழ்வதே சிறந்த வாழ்க்கை. ஒரு பிறவியில் செய்த தருமத்தின் பயன் அடுத்த பிறவிக்கும் நீடிக்கும் என்பதை

இம்மி யரிசித் துணையானும் வைகலும் நும்மில் இயைவ கொடுத்துண்மின் - உம்மைக் கொடாஅ தவரென்பர் குண்டுநீர் வையத்து அடாஅ அடுப்பி னவர்

(நாலடியார்-94)

ஒரு நாளைக்கு ஒருபிடி அரிசியாவது நம்மைவிட ஏழை, எளியவர்களுக்கு கொடுத்து உதவியப்பின் நாம் உண்ணவேண்டும். இப்படி முப்பிறப்பில் கொடுத்துவாழாதவர்களே இன்று இவ்வுலகில் உலை வைத்து உணவு சமைத்து உண்ண வழியின்றி பிச்சை எடுப்பவர்களாக உள்ளனர். நாம் செய்த வினை நம்மையே வந்து சேரும். ஆகவே நாம் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மால் முடிந்த அளவிற்கு மற்றவர்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்ற அறத்தை நாலடியார் நமக்கு வலியுறுத்துகிறது. மேலும்,

இம்மைச் செய்தது மறுமைக்கு ஆம் எனும் அறவிலை வணிகள் ஆஅய் அல்லன் பிறரும் சான்றோர் சென்ற நெறியென ஆங்குப் பட்டன்று அவன் கைவண்மையே

(புறம்-134)

என்ற புறநானூற்று பாடல் இன்று செய்வது நாளை பலன் தரும் என்ற நோக்கில் ஈந்தால் அது அறம் ஆகாது. செய்தும் ஒரு பயனும் இல்லை. அதன் சிறப்பு குன்றி விடும். இத்தகு சிறப்புப் பொருந்திய கொடைத்தன்னையானது அனைவருக்கும் வந்துவிடாது. நிலையாமையை உணர்ந்தவருடைய கொடையே எல்லோருக்கும் பயன்பெறும். இருக்கின்ற ஒருவனுக்கு கொடுப்பதைவிட இல்லாத ஒருவனுக்குக் கொடுப்பதே அதிகிர்ப்பு தெரிந்த ஒருவனுக்கு கொடுப்பதைவிட தெரியாத ஒருவனுக்கு கொடுப்பதுதான் உண்மையான ஈகை. கொடுப்பதற்கு அளவு என்பது இல்லை.

நட்பு

ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் நட்பு என்பது மிகமிக அவசியமான ஒரு உறவாக கருதப்படுகிறது. உன்னைப்பற்றி தெரிய வேண்டுமா? உன் நண்பனைப் பற்றிச் சொல் நீ யார்? என்று சொல்கிறேன் என்ற அளவிற்கு நட்பின் வலிமை உள்ளது. சங்ககாலத்தில் வாழ்ந்த மன்னர்களும், புலவர்களும் நட்பின் பெருமையைப் பறைசாற்றி உள்ளனர். ஓளவையார்-அதியமான், பாரி-கபிலர், கோப்பெருஞ்சோழன்-பிசிராந்தையார் முதலியோர் சங்ககாலத்திலேயே நட்பிற்கு

இலக்கணமாக திகழ்ந்தவர்கள். ஒருவனுக்கு எத்தனை உறவுகள் இருந்தாலும் அவர்களிடம் சொல்லமுடியாத பல்வேறு செய்திகளைப் பகிர்ந்து கொண்டு ஆலோசனைகளை வழங்க ஒரு சிறந்த நண்பன் தேவை.

இதனையே குறள்,

**உடுக்கை இழந்தவன் கைபோல ஆங்கே
இடுக்கண் களைவதாம் நட்பு**

(குறள்-788)

தன்னுடைய உடம்பிலிருந்து ஆடை அவிழ்ந்தாலும் கை தானாகச் சென்று அதனை சரிசெய்து மானத்தைக் காப்பதைப் போல தன் நண்பனுக்கு துன்பம் வந்தவுடன் அத்துன்பத்தை உடனே முன்சென்று நீக்குவது தலைசிறந்த நட்பாகும் என்று வள்ளுவர் விளக்குகிறார்.

நல்ல நண்பனின் நட்பு இனிமையானது என்பதனை நாலடியார்

**கருத்துணர்ந்து கற்றறிந்தார் கேண்மை
எஞ்ஞான்றும்**

**குருத்திற் கரும்பு தின்றற்றே - குருத்திற்
கெதிர்செலத்தின் றன்ன தகைத்தரோ என்றும்
மதுரம் இலாளர் தொடர்பு (நாலடி-211)**

கற்றறிந்தவுடன் கொண்ட நட்பு எப்போதும் குருத்திலிருந்து கரும்பைத்தின்பது போல வரவர இனிமை அதிகமாகும். நன்மை இல்லாதாரிடம் கொண்ட நட்பு, கரும்பை அடியிலிந்து நுனியை நோக்கித்தின்பது போல இனிமை குறையும் தன்மையுடையது. கற்றோர் நட்பு நானுக்கு நான் இனிமை மிகும். கல்லாதார் நட்பு சுவை குறைந்து வெறுக்கப்படும்.

**குடிப்பெயர்ந்து தன்கண் பழிநாணு வாணைக்
கொடுத்தும் கொளல்வேண்டும் நட்பு**

(குறள்-794)

உயர்ந்த குடியில் பிறந்தவனும் தன்னிடத்தில் வருகின்ற பழிக்கு நாணுகின்றவனும் ஆகிய ஒருவனை எந்தப் பொருளைக் கொடுத்தாவது நட்பாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று நட்பின் மேன்மையை விளக்குகிறார் வள்ளுவர்.

மனித பண்பாட்டுக் கூறுகளில் நட்புக்கு தனி இடம் உண்டு. மனிதனுக்கு அன்பையும்

அமைதி மாறுதலையும் தரும் நட்பைக் காட்டிலும் சிறந்தது வேறு கிடையாது. வயது, மொழி, இனம், நாடு என எந்த எல்லையும் நட்புக்கு கிடையாது.

விருந்தோம்பல்

பண்டையத் தமிழர் போற்றிய பண்புகளில் தலையாய பண்பு விருந்தோம்பல். விருந்து என்றால் புதுமை, புதியவர் என்று பொருள் விருந்தே புதுமை என்பார் தொல்காப்பியர்.

இல்லறத்திற்குரிய அறங்களுள் ஒன்று விருந்தோம்பல் தம் இல்லத்தை நாடி வருபவர்களுக்கு அவர்கள் மனநிறைவடைய அதற்கு உகந்தாற் போல் உபசரிப்பது என்பது விருந்தோம்பல். அவ்வாறு விருந்து உபசரிப்பது உற்றார், உறவினர் என்ற வேறுபாடு இல்லாமல் இல்லாள் வரவேற்பதே ஒருவன் பெற்றச் செல்வத்தின்பயனாகும். இவ்வாழ்க்கையின் பயன் விருந்தோம்பலாகும். இதன் பெருமையை உணர்ந்த வள்ளுவர் விருந்தோம்பல் என்ற அதிகாரத்தையே வகுத்துள்ளார்.

**மோப்பக் குழையும் அனிச்சம் முகம்திரிந்து
நோக்கக் குழையும் விருந்து(குறள்-90)**

அனிச்சம் பு முகர்ந்து பார்த்தாலே வாடிவிடும். அதுபோல தம் வீட்டிற்கு வந்த விருந்தினரை நன்றாக உபசரிக்காமல் முகம் வேறுபட்டு நோக்கினால் அனிச்சம் மலரைப் போல் அவர் உள்ளம் வாடிவிடும்.

தமிழர்கள் எத்தனை கடினமான சமூகநிலையில் இருந்தாலும் பசித்தோர், முகம் பார்த்துக் கொண்டு இருக்க மாட்டார்கள். பசித்தோர் உண்ட பின் அவர்கள் முகம் மலர்வதைப் பார்த்து பேருவகை எய்தியவர்கள் தமிழர்கள்.

**வரகும் தினையும் உள்ளவை எல்லாம்
இரவல் மாக்கள் உணக் கொளாத் தீர்ந்தென
குறித்து மாறு எதிர்ப்பை பெறா அமையின்
குரல் உணங்கு விதைத்திணை உரல்வாய்
பெய்து (புறம் -18)**

வரகு, திணை ஆகிய தானியங்கள் எல்லாம் இரவலர்க்குக் கொடுத்து தீர்ந்தன. திரும்பத்

தருவார்கள் எனக் கொடுத்த தானியமும் வந்திலது. ஆயின் விருந்தினர் வந்தால் விதைப்பதற்காக வைத்திருந்த தினையைக் குத்தி உணவாக்கி, விருந்து பரிமாறும் அறச்செயல் போற்றுதற்குரியது.

கரிகாலன் அருகிலிருந்து உபசரித்த இறைச்சியை மென்று மென்று பல்லும் மழுங்கிப் போயின என முடத்தாமக்கண்ணியார் நகைச்சுவைப்பட கூறுகிறார்.

**வருவிருந்து வைகலும் ஒம்புவான் வாழ்க்கை
பருவந்து பாழ்படுதல் இன்று**

(குறள்-83)

தன்னை நோக்கி வரும் விருந்தினரை நாள்தோறும் போற்றுகின்றவனுடைய வாழ்க்கை துன்பத்தால் வருந்தி கெட்டுப்போவதில்லை என்கிறார் வள்ளுவர்.

கணவன், மனைவி இருவருக்கும் இடையில் சிறு ஊடல் ஏற்பட்டிருப்பினும் விருந்தினர்வரின் தங்கள் ஊடலைத் தீர்த்துக் கொண்டு விருந்து போற்றுவார். இது விருந்து கண்டு ஒளித்த ஊடல் எனப்படும். தலைவியோடு ஊடலைத் தீர்த்துக்கொள்ள எவரேனும் விருந்தினர் வரமாட்டாரா? என தலைவன் ஏங்குவான். பண்டையகால மக்கள் விருந்தோம்பலை பெரிதும் போற்றினர்.

சோளக்கூழ் கேட்டு வந்தால் சோறு போட்டு விசிறி விடுவதே தமிழர் பண்பு என்று பழந்தமிழர் மரபினைப் போற்றி வாழ்ந்தனர்.

முடிவுரை

இலக்கியங்கள் வாயிலாக தமிழ்ப் புலவர்களும் ஆன்றோரும், சான்றோரும் அறநெறிக் கருத்துகளை ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே சொல்லிச் சென்றனர். அவர்கள் சொல்லிச் சென்ற கருத்துக்கள் இன்றும் நம் வாழ்க்கையில் எதிரொளித்துக் கொண்டிருக்கின்றன. அதற்கு சான்றாக இரண்டடி திருக்குறளைச் சொல்லலாம். மனித மரபுகளில் அடிப்படை அறிவு தோன்றாத போதே அறம் சார்ந்த வாழ்வியலும் அறிவியல் சார்ந்த புரிதல்களிலும் தழைத்தோங்கி

வாழ்ந்த இனம் நம் தமிழினம். தமிழ் மொழியில் அமைந்துள்ள இலக்கியங்கள் மனித குலத்தை இன்புறுத்தி அதன் வழியே அற ஒழுக்கத்தை உணர்த்தும் வலிமை உடையதாக விளங்குகிறது. மனம், மொழி, மெய்களைத் தீயநெறியில் செல்லவிடாமல் தடுத்து நன்றெறியில் நிறுத்த நம் இலக்கியங்கள் துணைபுரிகின்றன. கல்வியைக் காட்டிலும் அற ஒழுக்கமே சிறந்தது. அறஒழுக்கமும் பண்பாடும் வளர்ந்தால் தான் வாழ்க்கை முழுமையாக நிறைவு பெறும் என்பதை உணர வேண்டும். வாழ்க்கை முழுமையடையும் வகையில், நமக்கு போதிக்கக் கூடியனவும், மனதிற்கு இன்பத்தைத் தரக்கூடியனவுமாகிய இலக்கியங்களைக் கற்று அதன் வழி பின்பற்றி நாம் வாழ்வோம்.

துணை நின்ற நூல்கள்

1. திருக்குறள்-புலவர் குழந்தை, முதற் பதிப்பு -2007, பும்புகார் பதிப்பகம், பிரகாசம் சாலை, சென்னை-108.
2. பழமொழி நானூறு தெளிவுரை-புலியூர் கேசிகன் முப-2007, ஏ.கே.எஸ்.புக்ஸ் வேர்ல்டு, செளந்தராஜன் தெரு, சென்னை-17.
3. நான்மணிக்கடிகை மூலமும் உரையும்-ஆசிரியர் குழு, 7ம் பதிப்பு-2014, சாரதா பதிப்பகம், இராயப்பேட்டை, சென்னை-14
4. முதுமொழிக் காஞ்சி மூலமும் நீதிநெறி விளக்கம் மூலமும் உரையும்-சுதிர். முருகு, முப-2007, 6ம் பதிப்பு -2012, சாரதா பதிப்பகம்: இராயப்பேட்டை, சென்னை-14.
5. தொல்காப்பியம் - ச. சுபாஷ் சந்திரபோஸ், முப-2016, 5ம் 1, வெளியீடு-இயல், தெற்கலங்கம், தஞ்சாவூர்-001.
6. நாடடியர் மூலமும் ம்- பத்மதேவன், பதிப்பு-2017, கற்பகம் புத்தகாலயம், தியாகராய நகர், சென்னை-17.

-
7. நீதிநெறி விளக்கம் மூலமும் உரையும்-சுதிர்.முருகு, முப-2007, 6ம் பதிப்பு -2012,சாரதா பதிப்பகம்: இராயப்பேட்டை, சென்னை-14.
8. இனியவை நாற்பது மூலமும் உரையும், தொகுப்பு-புர்ணா முப-2019, தாமரை பப்ளிகேஷன் (பி)லிட், அம்பத்தூர், சென்னை-98.
9. புறநானூறு மூலமும் உரையும்-கு. வெ.பாலசுப்பிரமணியன், 5ம் பதிப்பு-2014, நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ் (பி)லிட், சென்னை-96. முகவரி முனைவர்.பா.சாந்தி, ஆ.ஆ இல்லம் தாமஸ்காலனி, உத்தமபாளையம், தேனி மாவட்டம் - 625533.